

МЕТОД РАБОТЫ С УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Хакимова Маъмура Мухаммадиевна

Докторант Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036682>

***Аннотация.** Возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) резко возросли и расширились с появлением глобальной сети Интернет и ее проникновением во все сферы человеческой деятельности, включая сферу образования. Использование образовательных электронных ресурсов, в том числе размещенных в сети Интернет, начинает существенно влиять на современное российское образование и культуру, создавая условия для развития инновационных методов обучения.*

***Ключевые слова:** информационно-коммуникационные технологии, цифровое образование, цифровизация, информатика.*

Метод работы с учебной литературой эффективно применяется как в школе, так и в вузе. Однако в условиях информационного взрыва ценность учебной литературы приходится все время пересматривать. Это относится и к такой науке, как информатика. Стал заметным тот факт, что не успевает появиться пособие по проектированию ресурсов, как оно уже устаревает в виду совершенствования и развития подходов к разработке ресурсов и совершенствования информационных технологий.

Для стремительно развивающихся информационных технологий сети Интернет данная проблема становится чрезвычайно актуальной. Кроме того, коммерциализация Интернет способствует «выбрасыванию» на рынок печатной продукции низкого качества. Это положение ставит преподавателя перед большой проблемой: на какую литературу опираться при изложении учебного материала, что порекомендовать студентам для самостоятельного изучения и закрепления знаний.

Еще одним немаловажным фактором выступает то, что современные гипертекстовые технологии, реализованные в сети Интернет, позволяют связывать между собой разрозненную информацию, находящуюся на различных серверах, производить ее структуризацию, создавая тем самым целостный информационный ресурс, размеры которого могут быть в принципе не ограничены.

Таким образом, задача преподавателя, использующего метод информационного ресурса, - подобрать нужные ресурсы и сориентировать в них студентов.

Возможны различные варианты реализации данного метода:

- список и краткая аннотация используемых информационных ресурсов;
- теоретический материал в электронном виде со ссылками (где это необходимо) на информационные ресурсы, которые способствуют расширению учебного материала и углублению знаний;
- ОЭР, со встроенными в него ссылками на соответствующие информационные ресурсы.

Основные отличия данного метода от стандартных методов программированного обучения и метода работы с литературой состоят в следующем:

- используемые информационные ресурсы географически разнесены, т.е. находятся на различных серверах;

- количество ресурсов и связей между ними может быть практически неограниченным;
- система подачи информации ресурса с помощью гипертекста позволяет обучаемому находить собственную траекторию прохождения учебного материала, углублять и расширять знания по своему желанию и возможностям;
- гипермедиа технологии, используемые в сети Интернет, позволяют при необходимости встраивать в учебный материал иллюстрации, анимацию, видеоролики, озвучивать информацию.

Главная идея метода информационного ресурса - закрепление и расширение теоретических знаний путем ориентации студента в большом количестве самой разнообразной информации, которая ему необходима и удовлетворяет его познавательные потребности.

REFERENCES

1. Титова С. В., Авраменко А. П. Компетенции преподавателя в среде мобильного обучения // Высшее образование в России. – 2014. – №6. – С.162-167.
2. Куклев В. А. Опыт разработки и применения электронных образовательных ресурсов: от компьютеризированных учебников через сетевые технологии к мобильному образованию // Информатика и образование. – 2006. – №2. – С. 103-106.
3. Погуляев Д. В. Возможности применения мобильных технологий в учебном процессе // Прикладная информатика. – 2006. – №5. – С. 80-84.
4. Развитие интернета в регионах России URL: https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_internet_regions_2016.
5. СМИ и интернет URL: <http://fom.ru/SMI-iinternet/>
6. Стариченко Б. Е. Профессиональный стандарт и ИКТкомпетенции педагога // Педагогическое образование в России. – 2015. – №7. – С. 6-15.